

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Magistratura Mərkəzi

ÜMUMMİLLİ LİDER
HEYDƏR ƏLİYEVİN

90 illik
yubileyinə həsr olunmuş

İQTİSADİYYAT ÜZRƏ
MAGİSTRANTLARIN
BEYNƏLXALQ BAKI FORUMU

MƏRUZƏLƏR

Bakı - 2013

**Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Magistratura Mərkəzi**

**Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
90 illik yubleyinə həsr olunmuş**

**İQTİSADİYYAT ÜZRƏ MAGİSTRANTLARIN
BEYNƏLXALQ BAKI FORUMU**

(6-7 May 2013)

MƏR U Z Ə L Ə R

BAKI - 2013

Bu kitab Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə 6-7 may 2013-cü il tarixində təşkil etdiyi "İqtisadiyyat üzrə Magistrantların Beynəlxalq Bakı Forumu"nın məruzələrindən ibarətdir.

REDAKTOR

Həsən İSRAFİLOV

KOORDİNATOR

Elşən BAĞIRZADƏ

İqtisadiyyat üzrə Magistrantların Beynəlxalq Bakı Forumunun
Məruzələri, Bakı: "İqtisad Universiteti", 2013

©"İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2013

MÜNDƏRİCAT

Təşkilat komitəsi	5
Elm komitəsi	6
Ahmet SAĞLAM, Türkiyə	7
Türk Dünyasının iqtisadi işbirliyinin Türk gənclərinin geleceği açısından önemi	
Mahmud HACİZADƏ, Azərbaycan	25
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və «Azərbaycan 2020» hədəfləri	
Kadyrbek SULTAKEEV, Qırğızıstan	36
Politik konjunktür dalğalanmalarının ekonomi üzərindəki etkisi və Kırğızıstan örneği	
Nərmin OSMANOVA, Azərbaycan	64
Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti və onun təkmilləşməsində Heydər Əliyevin rolu	
Simla GÜZEL, Türkiyə	68
İnovasiyonun ekonomik bütümə üzərindəki etkileri: Türkiyə açısından bir dəyərlandırme	
Sevda RƏHİMLİ, Azərbaycan	91
Azərbaycan təmsalında Beynəlxalq Əmək Bölgüsünün fəaliyyətinin təhlili	
Ali Orçun GÜNER, Türkiyə	97
The Ponzi Scheme and Asymmetric information GIMMICK Leading Debt Crisis	
Nərmin ƏLİYEVƏ, Azərbaycan	104
Vergi yükü və onun iqtisadi inkişafa təsiri	

Eskender ABİBULLAYEV, Ukrayna	110
Türkiye ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Arasındaki Ticari İlişkileri	
Qalib NAMAZOV, Azərbaycan	125
Avtomobil nəqliyyatından ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi	

İNFORMASIYA-KOMMUNİKASIYA TEKNOLOGİYALARI VƏ «AZƏRBAYCAN 2020» HƏDƏFLƏRİ

Mahmud HACIZADƏ*

Xülasə

Məqalədə Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun 2020-ci və ondan sonrakı illərdə inkişafına zəmin olacaq aparılan sosial-iqtisadi strategiyanın əhəmiyyəti tədqiq olunur. "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasının reallaşmasında, neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu əsaslandırılır. Ölkədə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun müasir vəziyyəti təhlil edilərək qiymətləndirilir, inkişaf meyilləri və əsas perspektiv hədəflər müəyyənləşdirilir.

Açar sözlər: informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektoru.

Information and communication technologies and the goal of "Azerbaijan 2020"

Abstract

The article investigates the features of the socio-economic strategy that will lay the ground for the development of the Information and Communication Technologies to 2020 and subsequent years. Substantiates the role of information and communication technology in the transformation of the oil capital in the human capital in the process of implementation

* Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin magistrantı

of the concept of "Azerbaijan 2020: Looking to the Future." By analyzing the current state of the sector of information and communication technologies in the country given its valuation, defined its trends and major long-term goals.

Key words: *information and communication technology, the concept of "Azerbaijan 2020: A Look into the Future", the information and communication technologies.*

Giriş

Azərbaycanın da İKT sektorunda sürətli inkişaf müşahidə edilir. Bu inkişaf ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən İKT-dən geniş istifadə olunmaqla ölkənin demokratik inkişafına təkan vermək və informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etmək məqsədi daşıyan 2003-cü ildə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyadan (2003-2012-ci illər) başlanğıc alır. Prezident İlham Əliyevin İKT istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində isə respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Cənab prezidentin Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci və 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramlarının (*Elektron Azərbaycan*) təsdiq edilməsi haqqında sərəncamları ilə ölkəmizdə İKT sahəsində mühüm və əhəmiyyətli bir infrastruktur formalaşdırılmışdır. Bundan sonra bu sektorun fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamları ilə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu (*İTİDF*) təsis edilmiş, İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin və Yüksək Texnologiyalar parkının yaradılmasına qərar verilmişdir. İKT sektoru həm də özünün böyük dəstəyini «Azərbaycan Respublikasında kosmik

sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»ndan alınmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, BMT-nin uyğun komitəsində Azərbaycan kosmik ölkələr sırasına qəbul olunmuş, ölkəmiz kosmik fəzanın sülh məqsədlərlə istifadəsi üzrə öhdəliklər götürmüşdür. Kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı icrasına uyğun olaraq 8 fevral 2012-ci il tarixində Azərbaycanın birinci telekommunikasiya peyki "Azerspace-1" orbitə buraxılmışdır. Növbəti mərhələdə - 2015-ci ildə yer səthinin müşahidəsi üçün aşağıorbitli peykin və 2016-cı ildə ikinci telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması planlaşdırılır [3, 5].

Bu gün Azərbaycanda ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması, sosial həyatın keyfiyyət artımın təmin edilməsi istiqamətində iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və gücləndirilməsi strategiyası həyata keçirilir. Bu məqsədlə respublika prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı bazar iqtisadiyyatına keçidi adlayan yeni innovativ iqtisadiyyat quruculuğuna təkan verən "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası qəbul edilmişdir. Konsepsiyada ən əsas hədəf olaraq 2020-ci ilə Azərbaycanda ÜDM-in həcminin 2 dəfə artırılması və bu artımın iqtisadiyyatın diversifikasiyasına nail olunması, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı və ölkədə biliklər iqtisadiyyatının qurulması hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Konsepsiyanın uğurla həyata keçirilməsi üçün həm də ölkəmizin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması tələb olunur. Həmin istiqamətdə əsas güc faktorlarından biri kimi də İKT sektorunda inkişafın sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Konsepsiyaya görə ölkəmizdə 2020-ci ilə qədər informasiya cəmiyyətinə keçid təmin edilməli, biliyə əsaslanan innovasiya yönümlü iqtisadiyyat qurulmalı, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlər, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət

genişləndirilməlidir. Məhz buna görə də bu konsepsiyada ilk detanatorlardan biri olaraq İKT sektoru önə çıxarılır. Bundan irəli gələrək sahəvi infrastruktur daha da təkmilləşdirilməli, telekommunikasiya, xüsusən də genişzolaqlı internet inkişaf etdirilməli, iqtisadiyyatın digər sektorlarda İKT-nin tətbiqi ilə bağlı adekvat layihələr həyata keçirilməsi genişləndirilməlidir. İKT sektorunda ixrac yönümlü istehsalın stimullaşdırılması, vergi güzəştlərinin tətbiqi və gömrük rüsumlarının optimallaşdırılması, rentabelliliyi və reinvestisiya imkanlığı ilə fərqlənən fiberoptik infrastrukturun inkişafı və dugər bu kimi məsələlərin həlli də diqqətdən yayınmamalıdır. Bütün bunları əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 16 yanvar 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə 2013-cü il Azərbaycan Respublikasında "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili" elan olunmuşdur [3, 5, 7]. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər planı təsdiq olunmuş və çoxsayı təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Ölkənin İKT potensialının gücləndirilməsi, informasiya cəmiyyəti və insan potensialının inkişafı kimi məsələlərin həlli tədbirlər planının leytmotivini təşkil edir. Baza təyinatlı bu tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində 2020-ci il hədəflərini məxsumum reallaşdırmaq mümkün olacaqdır. Analitik şərh verilən bu gerçəkliklərdən çıxış edərək məqalədə 2020 və ondan sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatında İKT sektorunun pay artımının yüksəlişini təmin edəcək müvafiq amil və göstəricilər təhlil olunaraq qiymətləndirilir.

Azərbaycanda İKT sektorunun müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Müasir zamanda İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sektoru qlobal sosial-iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilir. Hazırda bu sektor hər beş ildə iki dəfə artır və buradakı 10% inkişaf iqtisadiyyatı 1%

irəlilədir. Dünyada cərəyan edən siyasi-iqtisadi və texnoloji proseslər göstərir ki, ölkələrin inkişaf perspektivləri İKT sektorundakı vəziyyətlə xarakterizə olunacaqdır. Bu meylə istinadən Azərbaycanın İKT sektorunda sürətli inkişafın təmin edilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparılır. Bunun nəticəsidir ki, 2012-ci ildə İKT sektorunun ölkə iqtisadiyyatında payı ötən dövrə nisbətə daha da yüksəlmiş, burada əldə olunan gəlirlərin həcmi xeyli artmışdır. 2011-ci illə müqayisədə artım tempi İKT sektorunda 16,6% təşkil etmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, bu gəlirlərin əksər hissəsi özəl sektorun payına düşmüşdür [1, 2, 4, 8].

2012-ci ildə 2011-ci illə müqayisədə beynəlxalq internet kanallarının ümumi tutumu 2,2 dəfə artırılaraq təqribən 200 Gb/s-ə çatmışdır ki, bu da ölkədə əhalinin internet xidmətlərinə tələbatının artmasının və yaradılmış texniki imkanlığın nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin sıxlığına görə MDB ölkələri arasında birinci yerdədir və dünya orta göstəricilərini 2 dəfədən çox qabaqlayır. Bundan başqa artıq Azərbaycan trafikinin ötürülməsi üzrə tranzit funksiyasını yerinə yetirməkdə və ölkəmiz Gürcüstana, İrana, Orta Asiyaya internet xidmətləri ötürülməkdədir. Ölkədə İKT sektorunun, internet sisteminin inkişafı Azərbaycanı bu sahədəki beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir. Bunun səbəbləridir ki, paytaxt Bakı bu istiqamətdəki beynəlxalq konfranslara, form və sərğilərə ev sahibliyi edir. 2012-ci ildə “BakuTel-2012” beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərği-konfransı və BMT-nin Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi birgə təşkilatçılığı ilə 7-ci İnternet İdarəçilik Forumu məhz Bakıda keçirilmişdir. Bu sərğidə ümumilikdə dünyanın müxtəlif ölkələrinin 160 şirkətinin məsul və xidmətləri nümayiş olunmuş, forumda isə 128-dək dövləti

təmsil edən 1600-dan çox nümayəndə iştirak etmişdir [4, 5].

Ölkədə ən yeni mobil texnologiya - 4G xidməti istifadəyə verilmiş və Azərbaycan bu texnologiyanı tətbiq edən Avropanın 9-cu, dünyanın isə 37-ci ölkəsidir. İndi respublikada mobil abunəçilərin sayı 10,2 milyonu ötmüşdür. Statistika görə hazırda ölkədə hər 100 nəfərə 110 mobil abunəçi düşür ki, bu da dünya orta göstəricisini ümumi hesabla 30% qabaqlayır [4, 8].

Ölkədə "Elektron hökumət" portalının fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə də mühüm işlər görülmüşdür. Hazırda 40 dövlət qurumu tərəfindən 417 elektron xidmətdən 187-i əhaliyə portal vasitəsi ilə verilir. Elektron-imzanın sadələşdirilmiş rejimində verilməsi altsistemi hazırlanmış, dövlət qurumlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə elektron imzaları verilməsi genişlənməmişdir [4].

İKT sektorunda son illərdə formalaş mənzərəyə ümumilikdə diqqət yetirdikdə görürük ki, aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində ölkənin burada hər üç ildə 2 dəfə artım baş vermişdir. Orta illik artım tempi son 8-10 ildə 20-25% təşkil etmişdir ki, bu göstərici ümumdünya inkişaf tempini 2-3 dəfə qabaqlayır [4, 8].

Son illərdə respublikamızda İKT sahəsindəki inkişaf dinamikası müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də aydın şəkildə görünür. Bu gün Azərbaycan İKT-nin inkişaf göstəricilərinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələrlə inkişaf etmiş ölkələr arasında qiymətləndirilir və son 5-7 ildə ən dinamik inkişaf edən 10 ölkə qrupuna daxildir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2012-ci il hesabatında Azərbaycan «İKT inkişaf indeksi» üzrə 6 pillə irəliləyərək 155 ölkə arasında 68-ci yeri tutmuş və bu hesabatda ölkəmiz 10 "Ən dinamik inkişaf edən ölkələr" qrupunda yer almışdır. Dünya İqtisadi Forumunun 2012 hesabatında Azərbaycan "Şəbəkələşmə hazırlığı indeksi"yə görə əvvəlki mövqeyindən 9 pillə

təmsil edən 1600-dən çox nümayəndə iştirak etmişdir [4, 5].

Ölkədə ən yeni mobil texnologiya - 4G xidməti istifadəyə verilmiş və Azərbaycan bu texnologiyanı tətbiq edən Avropanın 9-cu, dünyanın isə 37-ci ölkəsidir. İndi respublikada mobil abunəçilərin sayı 10,2 milyonu ötmüşdür. Statistika görə hazırda ölkədə hər 100 nəfərə 110 mobil abunəçi düşür ki, bu da dünya orta göstəricisini ümumi hesabla 30% qabaqlayır [4, 8].

Ölkədə "Elektron hökumət" portalının fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə də mühüm işlər görülmüşdür. Hazırda 40 dövlət qurumu tərəfindən 417 elektron xidmətdən 187-i əhaliyə portal vasitəsi ilə verilir. Elektron-imzanın sadələşdirilmiş rejimdə verilməsi altsistemi hazırlanmış, dövlət qurumlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə elektron imzaları verilmiş genişlənməmişdir [4].

İKT sektorunda son illərdə formalaş mənşərəyə ümumi-likdə diqqət yetirdikdə görürük ki. aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində ölkənin burada hər üç ildə 2 dəfə artım baş vermişdir. Orta illik artım tempi son 8-10 ildə 20-25% təşkil etmişdir ki, bu göstərici ümumdünya inkişaf tempini 2-3 dəfə qabaqlayır [4, 8].

Son illərdə respublikamızda İKT sahəsindəki inkişaf dinamikası müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də aydın şəkildə görünür. Bu gün Azərbaycan İKT-nin inkişaf göstəricilərinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələrlə inkişaf etmiş ölkələr arasında qiymətləndirilir və son 5-7 ildə ən dinamik inkişaf edən 10 ölkə qrupuna daxildir. Beynəlxalq Telekomunikasiya İttifaqının 2012-ci il hesabatında Azərbaycan «İKT inkişaf indeksi» üzrə 6 pillə irəliləyərək 155 ölkə arasında 68-ci yeri tutmuş və bu hesabatda ölkəmiz 10 "Ən dinamik inkişaf edən ölkələr" qrupunda yer almışdır. Dünya İqtisadi Forumunun 2012 hesabatında Azərbaycan "Şəbəkələşmə hazırlığı indeksi"yə görə əvvəlki mövqeyindən 9 pillə

irəliləyərək dünyanın 142 ölkəsi arasında 61-ci yerə, “Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksi” üzrə 9 pillə irəliləyərək dünyanın 144 ölkəsi arasında 46-cı yeri tutmuşdur [4, 6].

İnkişaf meyilləri və perspektiv hədəflər

“Azərbaycan 2020: inkişaf konsepsiyası”na əsasən İKT-nin illik artımını təxminən 18-20 faiz ətrafında saxlamaqla, qarşıdakı 8 ildə sektorun gəlirlərini 8-9 milyard dollara çatdırmaqdır [4]. Bu, əsasən rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması, sektora olunan fiskal və monitar güzəştlər, ixrac potensialının artırılmasına yönəlmiş siyasət, regional İKT mərkəzlərinin və yüksək texnoloji məhsul və xidmətlərin yaradılması və güclü insan kapitalına əsaslanan innovativ sahibkarlığın inkişafı hesabına nail olunması planlaşdırılır.

Hesablamalara görə işlərin rəvan gedişi nəticəsində 2020-ci ilədək milli İKT sektoru 5 dəfə artacaq və həmin il respublikamız buradan 9,3 milyard manat gəlir əldə edəcəkdir. 2020-ci il hədəflərinə görə ölkədə ÜDM-in həcmi 100 milyard manata (*8 il ərzində təxmini 6-6,5% orta illik artım tempi*) çatdırması hədəfində isə İKT sektorunun ÜDM-dəki tutumunun 10%-i keçməsi baş verməlidir.

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası üzrə İKT sektorudakı hədəflərə nail olmaq üçün aparılan işlər sırasında innovativ sahibkarlığın dəstəklənməsi və informasiya texnologiyaları şirkətlərinə əlverişli biznes mühitinin yaradılması məsələləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün isə innovasiyaların tətbiqinə dəstək verən elmi-tədqiqat işlərinin sürətləndirilməli, İTİDF-nin fəaliyyətinin gücləndirilməsi İKT sektorunda geniş stimullaşdırma həyata keçirməlidir. “Yüksək Texnologiyalar Parkı”nın geniş təsisatlandırılması və fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması isə idxal olunan məhsulların yerli istehsal hesabına təmin olunmasına, milli məhsulların dünya

bazarlarına ixracına və orada layiqli yer tutmasına, rasionallıq menecment bazasının yaradılmasına və insan resurslarının inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Bu sahədəki hərtərəfli inkişaf ümumilikdə ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulmasına, intellektual biznesin dəstəklənməsinə, iqtisadiyyatımızın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində zəmin olaçaqdır.

“İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları ili”ndə və həmçinin yaxın illərdə insan kapitalının inkişafı ön sırada qərar tutacaqdır. Bu sahədə yeni yaradılan İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin potensialından səmərəliliklə istifadə olunmalıdır. 2020-ci ilə qədər ölkənin regionun İKT xidmətləri bazarına çıxışını təmin etmək məqsədilə tranzit informasiya magistrallarının, regional informasiya resurslarının və şəbəkə idarəetmə sistemlərinin qurulması kimi layihələr də gerçəkləşdirilməlidir. Bunun üçün isə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş və 2009-cu ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən xüsusi qətnamə ilə yekdilliklə qəbul edilmiş Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (*TASİM*) layihəsinin tam reallaşdırılmalıdır. O da qeyd olunmalıdır ki, hazırda Azərbaycan Avropa-Yaxın Şərq İnformasiya Magistralı (EPEG - Europe Persia Express Gateway) layihəsində həm əsas, həm də ehtiyat marşrut olaraq iştirak edir. Bu layihələrin reallaşdırılması böyük bir regionda yüksəksürətli internet üçün geniş imkanlar açacaqdır. Rəqəmli TV-yə keçidin başa çatdırılması, televiziya diapazonunun konversiyası hesabına LTE texnologiyasının tətbiqi İKT sektorunun inkişafının əhatə dairəsinə daxil olan vacib məsələlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Bütün bu gerçəkləşmələr sahəsində, məhdud resurslar olan tezliklərdən daha səmərəli istifadə edilməsinə, xüsusilə genişzolaqlı mobil rabitə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar açılacaq. Yaradılan və fəaliyyətə başlayan “Elektron Təhlükəsizlik

Mərkəzi” informasiya təhlükəsizliyinə rəğmən ölkəmizdə internetdən istifadədə sahəsində mühafizəçi funksiyasını dolğun təmin edəcəkdir.

Azərbaycan kosmik klubun azsaylı üzvlərindən biri kimi orbitə çıxarılan telekommunikasiya peyklərinin köməyi ilə ölkəni daha etibarlı peyk rabitəsi ilə təmin edəcək, bu da öz növbəsində respublikanın informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə xidmət göstərəcəkdir. Konsepsiyaya uyğun olaraq, telekommunikasiya şəbəkəsində yeni texnologiyaların tətbiqi genişləndiriləcək, milli radio və televiziya proqramlarının peykdən paket yayımı təşkil ediləcəkdir. Aşağıorbitli peyklərin orbitə çıxarılması isə respublikada ətraf mühitin mühafizəsi, kənd təsərrüfatı, topoqrafiya və kartoqrafiya, eləcə də milli təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyəti daha səmərəli edəcək.

İKT sektorunun səmərəli fəaliyyəti sosial sferadakı inkişafı da stimullaşdırır. Bu baxımdan “Elektron hökumət” təsisatı dövlət və vətəndaşların yüksələn iqtisadi və hakimiyyət münasibətlərinin optimallaşmasında xüsusi rol oynayır. Ona görə də yaxın 6-7 ildə bu təsisat vasitəsi ilə verilən xidmətlərinin bütün hökumət xidmətlərini tam əhatə etməsi təmin olunmalı, hökumətin fəaliyyətinin əhali, biznes sektoru üçün tamamilə şəffaflaşmasına, məmur-vətəndaş münasibətlərinin daha da saflaşmasına, bu münasibətlərdə kənar, neqativ müdaxilələrin aradan qaldırılmasına, həmçinin biznes sektorunun inkişafı üçün xidmətləri elektronlaşdıraraq əngəllərin, bürokratiyanın minimuma endirilməsinə nail olunmalıdır.

Nəticə

Neft-qaz resursları Azərbaycanın böyük maddi sərvətidir. Min illər bu sərvətlər xalqımızın iqtisadi həyatında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Lakin XIX əsr sənaye inqilablarından başlayaraq neftin milli təsərrüfat həyatda rolu sıcrayışlı olaraq artmış

və o iqtisadiyyatımızın əsas qaynaq komponentlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ötən əsrin 90-cı illərində Xəzərin Azərbaycan sektorunda aşkarlanan nəhəng miqyaslı karbohidrogen ehtiyatlarının geniş istismara verilməsi ilə neft-qaz resurslarının respublikaya ikinci möhtəşəm gəlişi baş vermişdir. Azərbaycanın milli lideri ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən aparılan neft strategiyası əsasında bu sərvətlərdən xalqımızın mənafələrinə uyğun dolğun istifadə üçün bütün zəruri fəaliyyətlər həyata keçirilmiş və onların rifaha çevrilməsi hərtərəfli təmin olunmuşdur.

Hazırda başlanan bu işlərin davamı olaraq ölkəmizdə prezident İlham Əliyev tərəfindən neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində məqsədyönlü dövlət siyasəti həyata keçirilir, Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası reallaşdırılır. Bu məqsədlə insan kapitalına böyük investisiyalar yönəldilir. Təhsilə qoyulan sərmayə bizə iqtisadiyyatımızı bacarıqlı insan kapitalı hesabına inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsində isə İKT sektoru prioritet təyinat almışdır. İKT sektorunda inkişafın sürətləndirilməsi yeni zəruri infrastruktur obyektləri və elementlərinin qurulması üçün 2013-cü il “İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilmişdir.

Bütün bunları əsas götürərək İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və «Azərbaycan 2020» hədəfləri əsasında aparılan təhlilə əsaslandırılmışdır ki, İKT sahəsinin davamlı investisiyalaşdırılması nəticəsində 2025-ci ildə Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsindən əldə olunan gəlirlər neft sektorundan gələn gəlirlərə bərabər olacaq və növbəti illərdə isə bu gəlirləri də üstələyəcəkdir. İKT sektorunun ÜDM-dəki tutumu 10%-i keçəcəkdir. Bunları təmin etmək üçün isə İKT sektoru qarşdakı 10-15 il ərzində daha 5-6 dəfə artmalı və respublikamız buradan əldə edəcəyi gəlirlər

12-15 milyard yüksəlməlidir. Bu artım istehsal sahəsinin İKT strukturunda 9,54%-lik payının həmin dövrdə 25-30%-ə yüksəlməsi ilə müşayiət olunacaqdır. Bunun bünları əsaslı təmin etmək üçün isə İKT sektorunua yönələn investisiyaların həcmi 10 milyard manatdan çox olmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Диметрий. (2010) Информационная сфера: общество в телекоммуникационной среде. Н.Новгород: Престиж-Н; М.: Флинта. 156 с.
2. Корнейчук Б.В. (2006), Информационная экономика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 400 с.
3. www.president.az - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytı.
4. www.mincom.gov.az - Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin saytı.
5. www.un.org - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.
6. www.itu.int - Beynəlxalq Kommunikasiya İttifaqı.
7. www.e-qanun.az - Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları.
8. www.azstat.org - Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.

*Çapa imzalanıb 05.12.2013. Kağız formatı 60x84 1/16.
Həcmi 8,25 ç.v. Sifariş 197 Sayı 100.*

*" İqtisad Universiteti " Nəşriyyatı.
AZ 1001, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 6*
